

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14706655>

MILLIY G‘OYANING SHAKLLANISH TARIXI, UNING NAMOYON BO‘LISH XUSUSIYATLARI

Mamasoliyeva Ruxshona Tolib qizi

Renessans ta’lim universiteti

Filologiya va tarix fakulteti 2-kurs talabasi

Ilmiy rahbar: **J.K.Jurakulov**

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada milliy g‘oya, uning qanday shakllanganligi, uning shakllanish davrlari, shakllanish davrlari, uning shakllanishiga bevosita bog‘liq qabilalar, g‘oyaning qanday vaziyatlarda namoyon bo‘lishi haqidagi ma’lumotlar haqida fikir mulohaza yuritganmiz.*

***Kalit so‘zlari:** Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari, milliy g‘oya shakllanish tarixi, milliy g‘oyani rivojlantirish, milliy g‘oyaning namoyon bo‘lishi.*

Milliy g‘oya-muayyan millat hayotiga mazmun baxsh etadigan, uni ezgu maqsad sari yetaklaydigan fikrlar majmui. U millatning o‘tmishi, buguni va istiqbolini o‘zida mujassamlashtiradi, uning tub manfaatlarini, maqsadlarini ifodalaydi. Milliy g‘oya o‘z mo-hiyatiga ko‘ra, xalq, millat takdiriga daxldor bo‘lgan, qisqa yoki uzoq muddatda hal etilishi kerak bo‘lgan vazifalar va mo‘ljallarni ham aks ettiradi. Har bir xalqning taraqqiyoti va istiqboli milliy g‘oya bilan chambarchas bog‘liqdir. Milliy g‘oya jamiyat a’zolarining maqsad va intilishlarini birlashtiruvchi, ularning o‘zlikni anglashini mustahkamlovchi qadriyatlar tizimidir. Milliy g‘oya har bir millat tarixiy tajribasiga, an’ana va madaniyatiga asoslangan holda shakllanadi va rivojlanadi. O‘zbekiston misolida milliy g‘oya mustaqillikdan keyin yangi bosqichga chiqib, ijtimoiy, siyosiy va ma’naviy taraqqiyot omiliga aylandi. Milliy g‘oyaning tarixiy shakllanishi. Milliy g‘oyaning shakllanishi uzoq tarixiy jarayon hisoblanadi. Har bir xalq o‘z tarixida murakkab bosqichlarni boshdan kechirgan. Turkiston o‘lkasi xalqlari tarixida ham milliy g‘oyaning shakllanishi bir necha bosqichlardan iborat bo‘lgan. Qadimgi davr va o‘rta asrlar. Bu davrda milliy g‘oya o‘z aksini qadimgi turkiy davlatlar, jumladan, Xunlar, G‘okturklar, Somoniylar va Temuriylar davrida topgan. Ushbu davlatlar xalqni birlashtirish, hududiy yaxlitlikni saqlash va madaniy qadriyatlarni mustahkamlash

orqali milliy g'oyani shakllantirishgan. XIX asr va XX asr boshlarida: Mustamlakachilik davrida, ayniqsa, jadidlar harakati bilan milliy g'oya yangi shaklga ega bo'ldi. Jadidlar ma'rifatparvarlik va millatning o'zini anglashini rivojlantirish orqali ozodlik va taraqqiyot g'oyalarini ilgari surishgan. [1] Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdurauf Fitrat, Abdulla Qodiriy kabi mutafakkirlar milliy uyg'onish g'oyalarini tarqatishdi. Sovet davri: Ushbu davrda milliy g'oyani erkin ifoda etish cheklangan bo'lsa-da, xalqning milliy o'zligini saqlash va ma'naviy qadriyatlarini himoya qilish yo'lidagi kurashi davom etdi. Mustaqillik davri: 1991-yilda O'zbekiston mustaqillikka erishgach, milliy g'oya yangi mazmun kasb etdi. "Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari" degan tamoyil asosida milliy g'oya xalqning ijtimoiy hayoti, davlat qurilishi va ma'naviy yuksalishining asosiy ustuniga aylandi.

Milliy g'oyaning asosiy tamoyillari va qadriyatlari, milliy g'oya xalqning ma'naviy-axloqiy va tarixiy qadriyatlariga tayanadi. O'zbekiston misolida milliy g'oyaning asosiy tamoyillari quyidagilar:

1. Vatanparvarlik – Vatanni sevish, uni obod qilish va kelajak avlodlarga munosib qoldirish g'oyasi.
2. Erkinlik va mustaqillik – Siyosiy va iqtisodiy mustaqillikni saqlash va mustahkamlash.
3. Ma'naviy barkamollik – Yuksak axloq, madaniyat va ma'rifat orqali jamiyat taraqqiyotiga erishish.
4. Tarixiy xotira va milliy qadriyatlarni saqlash – O'tgan avlodlar merosini e'zozlash va uni kelajak avlodlarga yetkazish.
5. Din va dunyoviylik uyg'unligi – Turli e'tiqod va dunyoqarashlarni hurmat qilish asosida ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash. [2]

Milliy g'oyaning namoyon bo'lish xususiyatlari. Milliy g'oya jamiyatning turli sohalarida namoyon bo'ladi. Quyida uning asosiy namoyon bo'lish xususiyatlariga to'xtalib o'tamiz.

Ta'lim tizimi: Milliy g'oya yosh avlodning ta'limida muhim o'rin tutadi. Tarbiya va ta'lim orqali vatanparvar, bilimli va ma'rifatli yoshlar shakllantiriladi. Madaniyat va san'at: Milliy g'oya san'at va madaniyatda o'z aksini topadi. Milliy teatr, adabiyot, musiqa va kinofilmlar orqali xalqning tarixiy qahramonlari, qadriyatlari va an'analari tarannum etiladi. Davlat siyosati: Milliy g'oya davlatning ichki va tashqi siyosatida, qonunlarida o'z ifodasini topadi. [3] Bu O'zbekiston Respublikasining milliy manfaatlarini himoya qilish va barqaror rivojlanish strategiyasida ko'rinadi. Fuqarolik jamiyati: Fuqarolar o'zaro hamjihatlik va birdamlik asosida milliy g'oyani hayotda amalga oshiradi. Nodavlat tashkilotlari va jamoat birlashmalari bu jarayonda muhim

rol o'ynaydi. Milliy g'oya xalqning tarixiy tajribasi, madaniyati va kelajak intilishlarini birlashtiruvchi g'oyaviy asosdir. Mustaqillik yillarida O'zbekistonda milliy g'oya asosida jamiyatning barcha jabhalarida yuksalish va taraqqiyotga erishildi. Kelajakda milliy g'oyani yanada rivojlantirish, uni yosh avlod ongiga chuqur singdirish va xalqni birlashtirishda muhim omil bo'lib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Salimov N. Ma'naviy yuksalish va milliy o'zlikni anglash. Toshkent: Yangi asr avlodi. 2012-y.
2. Rasulov T. Milliy g'oya: asosiy tushunchalar va tamoyillar. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti. 2006-y.
3. Bekmurodov U. Milliy istiqlol g'oyasi va fuqarolik jamiyati. Toshkent: Ma'naviyat. 2004-y.
4. Sharipov S. Tarix va milliy g'oya. Toshkent: Fan. 2003-y.
5. G'afurov R. O'zbek davlatchiligi va milliy qadriyatlar. Toshkent: O'zbekiston nashriyoti. 2010-y.